

**КРЕДИТ-МОДУЛ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ
БАҲОЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА АФЗАЛЛИКЛАРИ**

Хўжаева Гулёра Атабек кизи

Тошкент давлат педагогика университети, “математика ва таълимда
ахборот технологиялари” кафедраси ўқитувчиси
magulyora1993@gmail.com +998909144734

Йўлдошев Умиджон Шарифбой ўғли

Тошкент давлат педагогика университети, “Педагогика” кафедраси 2-
босқич магистранти
+998939339493

Annotatsiya: Ушбу мақолада кредит-модул тизимининг имкониятлари ва афзалликлари, унинг асосий тушунчалари, босқичлари ҳамда талабанинг ECTS шкаласи бўйича баҳоланиши кабилар ҳақида маълумотлар берилди.

Аннотация: В данной статье представлена информация о возможностях и преимуществах кредитно-модульной системы, ее основных понятиях, этапах и оценке студента по шкале ECTS.

Annotation: This article provides information on the capabilities and advantages of the credit-module system, its basic concepts, stages and assessment of the student on the ECTS scale.

Tayanch soʻzlar: Талаба, профессор-ўқитувчи, ўқитишнинг кредит-модул тизими, компетенция, синов кредити, талабанинг билимини баҳолаш, рейтинг-балл, имтиҳон, оралиқ ва якуний аттестация, семестр, топшириқ.

Ключевые слова: Студент, профессор-преподаватель, кредитно-модульная система обучения, компетентность, контрольный зачет, оценка знаний студента, рейтинг-балл, экзамен, промежуточная и итоговая аттестация, семестр, задание.

Keywords: Student, professor-teacher, credit-module system of teaching, competence, test credit, assessment of student's knowledge, rating-score, exam, intermediate and final attestation, semester, assignment.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Мамлакатимиз таракқиёти ва халқимиз фаровонлиги биринчи навбатда ижтимоий соҳадаги ислохотларимиз самараси билан чамбарчас боғлиқ. Ёшларимизга муносиб таълим-тарбия бериш, уларнинг илм-фанга бўлган интилишларини рўёбга чиқаришимиз керак” деган фикрлари бугунги кун учун муҳим ҳисобланади¹.

Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясида олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказиш устувор вазифа этиб белгиланди. Педагогика олий таълим муассасаларида эса 2020-2021 ўқув йилидан мазкур тизим асосида ўқув жараёнини ташкил этиш ва амалга ошириш устувор йўналиш сифатида белгилаб берилди.

Кредит-модуль тизимининг имкониятлари ва афзалликларини баён этишдан аввал унинг асосий тушунчаларига тўхталиб ўтиш лозим:

- ўқитишнинг кредит-модуль тизими – модулли ўқитиш технологиялари ва ECTS (ингл. European Credit Transfer and Accumulation System – курсдан курсга ўтиш ва балл тўплашнинг Европа тизими) синови кредитлари бирлигида амалга ошириладиган ўқув жараёнини ташкил этиш модели;

- ECTS (European Credit Transfer System) – Европанинг 45 давлати томонидан ишлаб чиқилган, текширилган ва такомиллаштирилган кредитларни тақсимлашнинг Европа тизими;

- “кредит” тушунчаси ўзида касбий тайёргарлик мазмунида ўқув фанлари улушини ҳисобга олиш имконини берувчи миқдорий тавсифни ўзида ифода этади. Кредит у ёки бу курсни ёки яхлитликда маълум бир таълим дастурини

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг матбуот хизмати 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлис Мурожаатномаси матни
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ўзлаштириш учун зарур ўқув юклармаси ва унга ажратилган вақтни аниқлаш учун зарур. 1 кредит 25-30 академик соатга тенг; кундузги таълим шаклида асосий таълим дастурлари учун бир ўқув йилида ўртача 60 кредит ажратилади; 3 йиллик бакалаврият даражасини олиш учун 180 кредит, 4 йил учун 240 кредит ажратилади;

- синов кредити – талабанинг ўқув юклармасини ўлчаш бирлиги. У талабанинг индивидуал режасида кўзда тутилган ва тасдиқланган барча турдаги ўқув ишларини ҳисобга олади: аудитория машғулоти (маъруза, семинар ва амалий машғулоти), мустақил иш, амалий йўналтирилган Давлат имтиҳонига талабанинг тайёргарлик кўриши ва ҳ.к.;

- компетенция – маълум соҳада муваффақиятли фаолиятни амалга ошириш учун эгалланган билим, кўникма ва малакаларни қўллаш олиш қобилияти.

Шу ўринда Президентимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларини таъкидлаш ўринлидир: “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар етамиз”².

Кредит-модул тизимида доир илғор хорижий тажрибалар таҳлили республикамизда меъёрий таъминотни ишлаб чиқишда мазкур тизимнинг маълум бир элементлари қўлланилиб келинаётганидан гувоҳлик беради. Асосий масала эса иккита жиҳатни эътибордан четда қолдирилаётганида кўринади: танлов компоненти бўйича модулларнинг мустақил танлаш амалиётининг йўқлиги ва талабаларнинг ўзлаштириш натижаларини баҳолашнинг шаффоф тизимининг йўлга қўйилмаганлиги.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, кредит тизимининг асосий элементи сифатида ўқув жараёнини индивидуал йўналтирилган тарзда ташкил

² Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо етамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палатасининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: Ўзбекистон, 2016
WWW.HUMOSCIENCE.COM

этиш ва педагогик менежментнинг устувор тамойилларига асосланиб ўқув фаолиятини баҳолашнинг рағбатга асосланган балл-рейтинг тизими акс этади. Ҳаммамизга маълумки, республикамизда 2018-2019 ўқув йилидан талабаларнинг ўқув фаолияти натижаларини баҳолашнинг рейтинг тизими ўрнини яна “эскича” баҳолаш шкаласи эгаллади: “5”, “4”, “3”, “2”. Бундай баҳо шкаласи шунчаки талабаларнинг дарслик ва ўқув қўлланмалар ёки маъруза машғулотларидан олган маълумотларининг “трансляция”сини аниқлашга йўналтирилган, холос. Энг қизиғи, талабаларнинг жорий ўзлаштириш кўрсаткичлари умуман ҳисобга олинмаган ҳолда, оралиқ назорат баҳоси фақат якуний назорат топшириш имконини беради. Якуний назоратда олинган баҳо талабанинг фан бўйича ўзлаштириш даражасини белгилайди.

Бу эса, профессор-ўқитувчини талабаларнинг мустақил ўқиб-ўрганиши бўйича уларнинг интеллектуал ривожланиш даражаси, эрудициясини баҳолаш имкониятини чегаралаб қўймоқда. Кредит-модул тизимининг рейтинг-баллга асосланган баҳолаш шкалаларидан фойдаланиш ўрганилаётган мавзулар бўйича талабаларнинг эркин фикр алмашинуви, мантиқий, аналитик ва алтернатив тафаккурини ривожлантириш, уларни пассив тингловчидан фаол иштирокчига айлантиришга ёрдам беради.

Демак, кредит-модул тизимида талабаларнинг билимини текшириш рейтинг-балл тизимида амалга оширилади ва қуйидагиларни ўз ичига олади:

- оралиқ аттестация (назорат ишлари, бўлимлар бўйича тестлар, курс ишлари ҳимояси ва бошқалар);
- якуний аттестация (фан бўйича якуний тестлар, имтиҳон, якуний аттестация)³.

Ўқув семестри якуни бўйича талабалар томонидан оралиқ назорат ва илмий-тадқиқот ишларини бажариш натижасида олинган баллар якуний аттестация (синов иши ёки имтиҳон) натижалари билан бирга қўшиб ҳисобланади ҳамда модул бўйича рейтинг баҳосини шакллантириш учун умумлашган баллар

³ Н.Атаева ва бошқалар. Умумий педагогика (Педагогика назарияси ва амалиёти асослари). Ўқув қўлланма. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012, 936 б.

миқдори сифатида хизмат қилади. Ўқув режасидаги ҳар бир фан бўйича ўзлаштириш самарадорлиги 100 балл билан баҳоланади кредитлар тўплашнинг европача тизими (European Credit Transfer System) кўра, икки босқични ўз ичига олади.

Биринчи босқич – профессор-ўқитувчининг семестр давомида ўрганилган модуллар бўйича талабаларнинг якуний ўқув фаолиятини баҳолаш (максимал 100 балл асосида). Биринчи босқичнинг тузилиш мантиқи ва оралиқ назорат, мустақил ишлар ҳамда талабаларнинг машғулотдаги иштирокининг тўлиқлиги ва сифати учун талабаларга ажратилган баллар кафедра томонидан белгиланади. Талабаларнинг семестр давомида бажарадиган мустақил ишлар режаси, топшириқлар сони тьютор-ўқитувчи ва кафедра томонидан кўриб чиқилади ва бажарилган ишлар натижалари баллда қўйилади. Бажарилган топшириқлар ҳимояси ўрганилган модул доирасида талабаларнинг билимларини назорат қилишни кўзда тутаяди.

Модуллар бўйича ўзлаштириш сифатини баҳолашнинг иккинчи босқичи – имтиҳон (100 балл) ўтказиш асосида талабалар билимини баҳолаш. Модулни ўзлаштириш даражасини иккита босқичи бўйича тўпланган баллар 2 га бўлинади ҳамда баллар сони халқаро миқёсда эътироф этилган ҳарфлар орқали баҳолаш (ECTS) шкаласи ва унинг миллий сонли эквивалентига ўтказилади. Талабанинг рейтингдаги ўрни бўйича қуйидаги баҳоларни олади:

Талабанинг ECTS шкаласи бўйича баҳоланиши

ECTS шкаласи бўйича баҳо	Ўқув фаолиятининг барча турлари бўйича баллар йиғиндиси	Миллий шкала бўйича баҳолаш	Тавсифи
A	90-100	“Аъло”	Топшириқларни айрим ноаниқликларни ҳисобга

			олмаганда аъло даражада бажарган
B	80-89	“Яхши”	Топшириқлар айрим ноаниқликларни (10%гача) ҳисобга олмаганда тўғри бажарилган
C	75-79		Топшириқлар айрим ноаниқликларни (15%гача) ҳисобга олмаганда тўғри бажарилган
D	70-74	“Қониқарли”	Ишни ёмон бажармаган, бироқ етарли даражадаги камчиликларга йўл қўйган
E	60-69		Топшириқларнинг бажарилиши минимал талабни қаноатлантиради
FX	35-39	“Қониқарсиз”	Қайта топшириш имконияти бериш орқали
F	0-34		Мажбурий равишда модулларни қайта ўзлаштириш зарур (комиссияга қайта топширади)

Демак, ECTS шкаласи талабаларнинг ўзлаштиришини статистик асосда баҳолайди. Бунда, ECTS шкаласи бўйича баҳони аниқлаш учун ҳар бир модул бўйича ўзлаштириш рейтингини ўтказиш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

WWW.HUMOSCIENCE.COM

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг ПФ 60-сонли Фармони. 2022 йил 28-январь

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Янги йил арафасида – 2016 йил 30-декабрь куни “Илм-фан ютуқлари – тараққиётнинг муҳим омили” мавзусида мамлакатимизнинг етакчи илм-фан намоёндалари билан учрашгандаги нутқи

3. Воҳид Ўринов. Ўзбекистон республикаси олий таълим муассасаларида ECTS кредит-модул тизими: асосий тушунчалар ва қоидалар. Қўлланма. – Т.: “Эл-юрт умиди” жамғармаси, 2020. – 64 б.

4. Н.Атаева ва бошқалар. Умумий педагогика (Педагогика назарияси ва амалиёти асослари). Ўқув қўлланма. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012, 936 б.

5. Сарсенбаева Р.М. Умумий педагогика. Ўқув-услубий қўлланма. – С.: СамДЧТИ, 2009. – 76 б.